

doi:10.3969/j.issn.1006-9852.2014.08.008

导航下重复经颅磁刺激治疗三叉神经术后 非典型面痛

肖东升[△] 杜薇 陶蔚 张宇清 李勇杰

(首都医科大学宣武医院 北京功能神经外科研究所, 北京 100053)

摘要 目的: 探讨神经导航引导下重复经颅磁刺激 (rTMS) 对三叉神经术后非典型面痛 (AFP) 患者的治疗效果。**方法:** 选取 2 例三叉神经术后非典型面痛患者为研究对象, 在导航引导下对其初级运动皮层的面部区域给予精确刺激, rTMS 的刺激频率为 10 Hz, 刺激强度为 110% 静息阈值 (RMT) 水平, 每分钟连续刺激 10 s, 间歇 50 s, 每天作用 2500 次脉冲, 每周治疗 5 天, 连续治疗 2 周。于治疗前、后采用 Barrow 神经科学研究所面部疼痛评分标准进行疗效评估。**结果:** 经过 10 次 rTMS 治疗后, 病例 1 的疼痛程度从 Barrow 评分的 V 级缓解为 II 级, 治疗后 15 天内疼痛仍有缓解, 可达 III 级。病例 2 的 Barrow 评分从 IV 级降为 I 级, 治疗后 2 天内疼痛仍有缓解, 可达 III 级。**结论:** 初步提示神经导航下 10 Hz 的 rTMS 精确刺激初级运动皮层的面部区域, 能明显改善三叉神经术后 AFP 患者的临床症状。

关键词 导航; 重复经颅磁刺激; 非典型面痛

NAVIGATOR-GUIDED REPETITIVE TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION FOR PATIENTS WITH ATYPICAL FACIAL PAIN AFTER TRIGEMINAL NERVE SURGERY

XIAO Dong-Sheng[△], DU Wei, TAO Wei, ZHANG Yu-Qing, LI Yong-Jie

(Beijing Institute of Functional Neurosurgery, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Beijing 100053)

Abstract Objective: To investigate the therapeutic effect of navigator-guided repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for patients with atypical facial pain (AFP) after trigeminal nerve surgery. **Methods:** 2 subjects with postoperative atypical facial pain were treated with 10 Hz rTMS on the primary motor cortex at 110% of the resting motor threshold (RMT) under the navigation, in 10 daily sessions, continuous stimulus 10 s per minute, intermittent 50 s, receiving 2500 pulses/day. Clinical assessment of the pain is performed with Barrow Rating scale. **Results:** After ten times of rTMS treatment, case 1 eased the pain from the barrow rating level V to level II, relief pain within 15 days after treatment, up to level III. Case 2 eased the pain from the barrow rating level IV to level I, relief pain within 2 days after treatment, up to level III. **Conclusion:** Application of 10 Hz Navigator-guided rTMS on the primary motor cortex can significantly relieve AFP after trigeminal nerve surgery.

Key words Navigation; Repetitive transcranial magnetic stimulation; Atypical facial pain

非典型面痛 (atypical facial pain, AFP)^[1] 是与慢性疲劳综合征、应激性肠综合征、纤维肌痛症等同属于功能性疼痛综合征范畴的一种疾病。AFP 的最大特点是疼痛常常不按照解剖学神经分布部位发生, 而且不符合一般的神经痛规律或头痛的诊断标准, 常描述为“火烧样”、“蜷曲样”疼痛, 诉说

面部好像浮肿状态等奇怪的表现, 呈持续性, 同时伴有感觉异常。在接诊及查体时也找不到器质性面部痛原因, 遇此情况才考虑 AFP。

AFP 的病因目前尚不清楚^[2], 但多半是由于牙科治疗、外伤治疗后、面部整形术后、射频治疗“三叉神经痛”之后发生, 心理性因素也可考虑为其发

[△] 通讯作者 dongsheng_xiao@ sina.com

病原因。目前的研究认为此病是由于向心性三叉神经纤维受轻微损伤致向心路阻断及与经过长时间的可塑性变化相关。此病与三叉神经痛初期阶段相似，所以易被误诊。三叉神经微血管减压术为治疗原发性三叉神经痛的最为有效方法，但对于 AFP 常无明显效果。

重复经颅磁刺激 (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS) 是一种新型无创的临床治疗和研究工具，这一神经电生理技术运用于神经精神疾病的治疗已有数十年历史^[3]。大量研究表明，rTMS 可以改变神经元的兴奋性，调控神经功能，引起突触的可塑性改变，进而达到治疗的目的。

本研究在神经导航引导下进行 rTMS 治疗，为刺激位点提供精确定位，从而达到更有效缓解疼痛的目的，为三叉神经术后顽固性非典型面痛的治疗提供新的有效手段。

方 法

1. 一般资料

研究对象为 2012 年 10 月至 2013 年 3 月，首都医科大学宣武医院北京功能神经外科研究所收治的 2 例三叉神经术后非典型面痛患者。2 例患者在外院尝试多种治疗方法，面部疼痛无明显缓解，术后均留有左面部麻木，并伴有口角抽动，头颅 MRI 除术后改变无其它异常，现服用普瑞巴林、氯硝安定等药物疼痛控制不满意。患者的一般情况见表 1。

2. 治疗方法

本次研究使用的 rTMS 治疗仪为 magstim 磁刺激器 (rapid2 型，英国)，配有 brainsight2 神经导航系统 (英国)，工作频率 0 ~ 100 Hz，最大磁场强度 2.5 特斯拉。治疗线圈为 8 字线圈，先在导航下确定初级运动皮层手区位置，再选取其相邻面区

为治疗刺激位点。如图 1 为病例 1 的薄层 CT 三维重建图像及刺激位点示意图，图 2 为病例 2 的 MRI 三维重建图像及刺激位点的示意图。刺激强度为 110% 运动阈值，频率 10 Hz，每分钟连续刺激 10 s，间歇 50 s，每天作用 2500 次脉冲，每周治疗 5 天，连续治疗 2 周。

3. 疗效判定标准

本研究采用 Barrow 神经科学研究所面部疼痛评分标准，评分共分为 5 级：I：疼痛消失，不需服药；II：偶发疼痛，但不需服药；III：轻微疼痛，药物控制满意；IV：疼痛存在，药物不能完全控制；V：疼痛较重或没有缓解。

结 果

在 rTMS 治疗期间，患者均未出现癫痫发作及其它不良反应，其疼痛缓解情况如下：病例 1 的术前 Barrow 分级为 V 级，在第 5 次治疗后疼痛出现明显缓解，后续治疗疼痛缓解可达 II 级，疗程结束后 15 天内疼痛仍有缓解，可达 III 级。病例 2 的术前 Barrow 分级为 IV 级，第 2 次治疗后疼痛即可以完全缓解，疼痛持续缓解可达 2 小时以上，后续治疗疼痛缓解可达 I 级，疗程结束后 2 天内疼痛仍有缓解，可达 III 级。

讨 论

本研究在神经导航精确定位下，对 2 例三叉神经术后 AFP 患者进行 10 天的 rTMS 治疗，刺激频率为 10 Hz，治疗后 2 例患者的疼痛均有明显缓解，甚至在短期内完全消失，在治疗期间未出现不良反应。这提示 rTMS 可以安全有效地改善 AFP 的症状。

经颅磁刺激 (Transcranial Magnetic Stimulation,

表 1 患者一般情况
Table 1 Patients in general

病例 Case	年龄 / 性别 Age/sex	病史 (年) History (year)	曾行手术 Surgery	面痛特点 Feature of pain	Barrow 分级 Barrow grade
1	63/女	17	左额脑膜瘤手术、左三叉神经微血管减压术 + 三叉神经感觉根部分切断术	左口周、颧部持续性钝痛	V 级
1	63/female	17	left frontal meningioma resection, left trigeminal microvascular decompression+ sensory rhizotomy of trigeminal nerve	persistent dull pain in the left Zygomatic area	V
2	53/女	29	封闭治疗、r- 刀治疗、星状神经节阻滞、左三叉神经微血管减压术 + 三叉神经根梳理术	左口周、面颊部持续性烧灼样疼痛	IV 级
2	53/ female	29	Nerve block, gamma knife treatment, stellate ganglion block, left trigeminal microvascular decompression+ trigeminal nerve root combing	persistent burning pain in the left cheek	IV

图 1 病例 1 的薄层 CT 三维重建图像，A 图中的蓝色箭头所指为初级运动皮层手部区域，绿色为刺激线圈所刺激的区域；B 图为刺激平面的轴位图像。

Fig. 1 Three - dimensional CT reconstruction images of case 1. The blue arrow in the picture A refers to the primary motor cortex area of hands, the green coil refers to the stimulus region; Picture B is the axial images of the stimulus plane.

图 2 病例 2 的 MRI 三维重建图像，A 图中的蓝色箭头所指为初级运动皮层手部区域，绿色为刺激线圈所刺激的区域；B 图为刺激平面的轴位图像。

Fig. 2 Three - dimensional MRI reconstruction images of case 2. The blue arrow in the picture A refers to the primary motor cortex area of hands, the green coil refers to the stimulus region; Picture B is the axial image of the stimulus plane.

TMS) 是 1985 年由 Barker 等学者创立并首先应用于人类^[4], 该技术具有功能方面的独特性和无创、无痛、操作简便及安全可靠等优点, 因此很快被推广到临床和科研的各个领域^[5]。通过对动物细胞和分子水平, 以及对人的神经生理、神经影像学研究证实, TMS 对调节中枢功能, 特别对改变皮层兴奋性并影响复杂的脑功能活动、改善大脑皮层的局部代谢、提高局部血流等方面均有积极意义^[6]。rTMS 技术与 TMS 原理相同, 不同的是 rTMS 的重复、连续有规律的刺激能产生积累效应, 能兴奋更多水平方向的神经元, 不仅影响刺激局部和功能相关的远隔区域的大脑功能, 实现皮质功能区域性重建, 而且产生的生物学效应可以持续到刺激停止后一段时间, 产生长时程效应。

AFP 为慢性疼痛的一种, 涉及许多神经病理机制, 如周围或中枢神经的可塑性改变, 包括感觉神经元的异常、过度兴奋、中枢致敏、下行抑制作用减弱等^[7], 对一般的镇痛药不敏感。Migita 等^[8]第一次利用低频 (0.2 Hz) TMS 刺激使 1 例患者多年的疼痛减轻 30%, 但后来的大量研究发现高频 rTMS (10 或者 20 Hz) 较低频 rTMS 镇痛效果好^[9], 因此多用高频 rTMS 治疗疼痛。大脑内多个皮质结构参与疼痛的调控, 包括初级感觉皮质和次级感觉皮质、岛叶和前扣带回皮质、运动皮质、中脑导水管周围灰质及延脑头端腹内侧核群等。有研究表明, 正常人初级运动皮层接受 10 Hz 的 rTMS 后 30 min, 感觉阈和痛阈明显增加^[10]。Hirayama 等^[11]对 20 例疼痛患者的初级运动皮层、中央后回、运动前区及辅助运动区进行 rTMS 刺激, 结果初级运动皮层的疼痛减少 50%, 而其它部位无效, 故认为初级运动皮层是 rTMS 有效治疗疼痛的有效刺激靶区。

在 TMS 实际应用中遇到的最大的一个难题是如何精确地把握刺激部位。最初, 刺激部位的选择一直是依靠操作者所具备的解剖学知识, 根据人脑常规功能分布大致上确定的。这种大致上确定的刺激点与实际有效部位的误差往往较大。因为我们看不见大脑内部被刺激部位的情况, 可以说是处于一种“盲刺激”状态。另外, 以往的实验因为缺少客观的证据来表明试验中所确定的刺激部位, 其实验结果和论文往往缺乏说服力。本研究应用基于神经导航的定位系统 (BrainSight, 英国 Magstim), 通过与 MRI/CT 等影像学结合, 实现了 rTMS 的可视

化。在导航系统的指引下, 可以清楚地看到手中的线圈与被试者头脑内相对位置的变化, 如图 1、2 所示。整个刺激过程完全在可视化状态下进行, 增加了刺激的准确性和治疗的针对性, 并为以后的治疗积累宝贵经验。

本研究的结果表明神经导航下 rTMS 可以更有效的治疗难治性 AFP, 本研究的不足之处是病例较少, 只有 2 例病人, 但希望给三叉神经术后难治性 AFP 的非药物治疗提供启示, 为进一步有效的治疗提供依据。

参 考 文 献

- [1] Jiyeon Moon. Atypical facial pain. The 50th Scientific Meeting of the Korean Pain society, 2010, 5:21 ~ 24.
- [2] Koopman JS, Dideman JP, Iluygen FJ, *et al.* Incidence of facial pain in the general population. *pain*, 2009, 147:122 ~ 127.
- [3] 管宇宙, 崔丽英, 汤晓英. 经颅重复磁刺激技术的原理及临床应用进展. *中华神经科杂志*, 1999, 32: 311 ~ 313.
- [4] Barker AT. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex (letter). *Lancet*, 1985, 1:1106 ~ 1107.
- [5] Murray NMF. Magnetic stimulation of cortex: clinical applications. *Clin Neurophysiol*, 1991, 8:66 ~ 76.
- [6] Wassermann EM, Lisanby SH. Therapeutic application of repetitive transcranial magnetic stimulation. *Clin Neurophysiol*, 2001, 112:1367 ~ 1377.
- [7] Teng J, Mekhail N. Neuropathic Pain: Mechanisms and Treatment Options. *Pain Pract*, 2003;3, 8 ~ 21.
- [8] Migita K, Uozumi T, Arita K, *et al.* Transcranial magnetic coil stimulation of motor cortex in patients with central pain. *Neurosurgery*, 1995, 36:1037 ~ 1040.
- [9] Leo RJ, Latif T. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in experimentally induced and chronic neuropathic pain: a review. *J Pain*, 2007, 8: 453 ~ 459.
- [10] Yoo WK, Kim YH, Doh WS, *et al.* Dissociable modulating effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on sensory and pain perception. *Neuroreport*, 2006, 17:141 ~ 144.
- [11] Hirayama A, Saitoh Y, Kishima H, *et al.* Reduction of intractable deafferentation pain by navigation guided repetitive transcranial magnetic stimulation of the primary motor cortex. *Pain*, 2006, 122: 22 ~ 27.